

spre exemplificare un număr restrâns de melodii, datorită analizelor scrupuloase ale autoarei putem înțelege specificul acestei muzici chiar și în lipsa unui mai generos material muzical. Putem înțelege și motivul pentru care Brăiloiu a ales să revină pentru culegeri de atâtea ori în Gorj. Pentru a putea realiza însă analize comparate sau pentru a putea urmări evoluția și variația diferitelor tipuri melodice, ar fi binevenită apariția unui volum cu un număr semnificativ mai mare de exemple muzicale, cu atât mai mult cu cât zona a fost bine acoperită cu cercetări pe parcursul secolului trecut.

Theodor Constantiniu
Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca

Macarie (Marius-Dan) Drăgoi, Lucia-Augusta Iștoc, *Folclor muzical de pe văile Țibleșului, vol. I, Cântece ocazionale*, Editura Curs, Cluj-Napoca, 2023, 329 p.

Materialul acestei monografii a fost cules de Marius-Dan Drăgoi pe parcursul mai multor ani din 33 de localități din județul Bistrița-Năsăud situate pe văile Munților Țibleș. Anterior apariției acestui volum, o parte din materialul cules a fost publicat deja în volumele *Folclor muzical din Spermezeu* (editura Limes, Cluj-Napoca, 2005) și *Ler Sfântă Mărie. Colinde de pe Văile Țibleșului* (editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2005). Volumul de față adună laolaltă repertoriul vocal ocazional rezultat în urma acestor culegeri: cântece de seceriș, cântece rituale de mireasă, bocete, verșuri, balade, cântece de pelerinaj și cântece ludice.

Volumul de față beneficiază de un studiu introductiv semnat de Lucia-Augusta Iștoc care, alături de Elena Hlinca-Drăgan, este unul dintre transcriitorii acestui vast material muzical. Cercetătoarea întocmește, pentru fiecare dintre aceste genuri, o clasificare tipologică sau, acolo unde este cazul, integrează melodiile într-o clasificare deja existentă (de exemplu, cântecele de seceriș au fost sistematizate în volumul semnat de Lucia-Augusta Iștoc și Elena Hlinca-Drăgan, *Cântecul ceremonial al cununii de la seceriș. Tipologie muzicală și antologie*, Cluj-Napoca, 2010). Fiecare tip melodic este descris amănunțit, atât în ceea ce privește caracteristicile sale structurale (scară, structură ritmică, formă), cât și în ceea ce privește procedeele de variație folosite în generarea variantelor. Acest ultim tip de descriere se axează pe analiza modului în care motivele și celulele muzicale sunt manipulate în interiorul frazei melodice prin procedee precum schimbarea amplasării și/sau a funcției, amplificare, diminuare, contaminare. Prin astfel de observații, cercetătoarea scoate în evidență subtilitatea procedeelelor de compoziție folclorică.

Cele mai bine reprezentate genuri în colecția de față sunt bocetul și cântecul de seceriș, iar cele mai puține exemplare sunt cele ale baladei, gen de altfel puțin răspândit în această zonă a țării. Varietatea tipologică a genurilor este mai semnificativă la verș

sau baladă, pe când la cântecul cununii, în 59 de exemplare muzicale, regăsim doar 3 tipuri melodice, dintre care unul cu o singură variantă; la fel la bocet unde, din 73 de exemple, întâlnim doar 5 tipuri melodice, din care unul cu o singură variantă, iar altul cu două variante. Cântecul de mireasă este relativ mai variat, cu 4 tipuri melodice la 23 de variante. Această varietate tipologică relativ scăzută demonstrează unitatea și omogenitatea stilistică a repertoriului ritual al zonei și prezintă un argument în plus pentru tratarea ei într-un volum distinct precum cel de față.

Deși doina, cântecul propriu-zis și cântecul vocal de joc nu sunt incluse în această lucrare, ci sunt rezervate pentru un volum ulterior, ele sunt analizate în același studiu introductiv al Luciei Iștoc. De aici aflăm că doinele au fost culese din 7 localități de la informatori, în marea majoritate, de vârsta a treia. Ca structură, majoritatea pot fi asociate stilului maramureșean al doinei cu noduri, la care se adaugă exemple de cântece doinite.

Cea mai aprofundată analiză este dedicată cântecelor propriu-zise. Acestea sunt clasificate după metoda propusă în Ilona Szenik și Lucia Iștoc, *Proiect de clasificare a melodiilor populare vocale (Anuarul de Folclor, V–VII, 1984–1986, p. 305–352)*. Acest model de clasificare pornește de la aspectul melodic al cântecelor, „luând în considerare profilul general al melodiei dat de șirul cadențelor, în corelație cu profilul rândurilor melodice, indiferent de structura ritmică” (p. 42). La etajul superior al acestei clasificări se află opt clase, stabilite în funcție de cele opt tipuri de profil general; urmează supragrupurile, care indică numărul cadențelor din registrul mediu/acut și relațiile dintre amplasarea lor; la nivelul inferior al clasificării se află grupele, care sunt stabilite în funcție de numărul rândurilor care alcătuiesc strofa melodică. Acest tip de organizare a materialului permite, printre altele, observații referitoare la evoluția genului: „Cu cât sistemul cadențial este mai simplu, cu atât melodiile sunt mai cizelate în timp și de o mai mare vechime. Sistemele cadențiale mai complicate, cu câte trei cadențe diferite în mediu/acut, arată melodii de factură mai nouă, cu puține variante, ritm giusto și mai îndepărtate de stilul popular țărănesc” (p. 44).

Volumul este completat de patru anexe care prezintă indicele alfabetic al versurilor inițiale, indicele alfabetic al localităților, al informatorilor și al transcriitorilor. Prin volumul semnificativ de material muzical prezentat și prin analiza riguroasă a acestuia, *Folclor muzical de pe văile Țibleșului* reprezintă o binevenită contribuție la cunoașterea muzicilor țărănești din această zonă la începutul secolului XXI.

Theodor Constantiniu
Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca